

PENGEMBANGAN SMK MODEL DI MALUKU UTARA

Oleh: **Dr. Bakar Djibat, M.Pd**

Dosen FIP-UMMU

ABSTRAK

Praktik penyelenggaraan SMK di provinsi Maluku Utara saat ini menunjukkan sejumlah kelemahan, diantaranya; SMK menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan siswa untuk menjadi pekerja, untuk menjadi karyawan, namun kurang menyiapkan mereka untuk menjadi wirausahawan, pengusaha, dan pekerja dengan skill tinggi, intinya kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan ekonomi milenial, bahkan lemah keselarasannya dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), dan tidak ada jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap SMK di provinsi Maluku Utara saat ini sangat banyak. Itulah sebabnya beberapa hal berikut ini harus segera ditanggapi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), blue print insan Maluku Utara cerdas dan kompetitif tahun 2025 sebagaimana program nasional, master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, keanekaragaman kebutuhan masyarakat di daerah ini, bahkan kemajuan teknologi dan tuntutan globalisasi. Agar SMK di Maluku Utara dapat memainkan peran lebih penting dalam pembangunan ekonomi, maka SMK harus memperluas fungsinya dari fungsi tunggal menjadi SMK Model yang menyelenggarakan fungsi majemuk yang selaras dengan kemajemukan kebutuhan masyarakat khususnya di Maluku Utara. Transisi dari SMK fungsi tunggal menjadi SMK Model (fungsi majemuk) ini memerlukan restrukturisasi dalam kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan lebih-lebih sumber dayanya.

Kata Kunci : *Kelemahan SMK, tekanan dan faktor yang berpengaruh terhadap SMK, fungsi tunggal, SMK Model, fungsi majemuk.*

PENDAHULUAN

Dua permasalahan yang selalu ada dan krusial dalam pendidikan kejuruan dari waktu ke waktu adalah tujuan yang akan dicapai dan upaya-upaya untuk mencapainya (catatan: penggunaan istilah pendidikan kejuruan dan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK akan digunakan silih berganti). Pendidikan kejuruan diharapkan selalu selaras secara simbiosis dengan kebutuhan dunia kerja, namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian karena keduanya memiliki dinamika kepentingan yang tidak selalu sama, keduanya juga memiliki pelaku yang hasrat, harkat, dan martabatnya mengalami pasang surut, keduanya juga memiliki sistem yang tidak selalu kompatibel satu dengan lainnya, dan keduanya juga memiliki kultur yang tidak

mudah disatukan. Oleh karena itu, merumuskan tujuan pendidikan kejuruan dan memilih upaya-upaya yang tepat untuk mencapainya agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja merupakan pekerjaan dinamis bagi pembuat dan pelaksana kebijakan.

Secara umum, tujuan pendidikan kejuruan saat ini cenderung fokus pada fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai pekerja/karyawan. Tujuan ini tidak salah, namun keanekaragaman kebutuhan masyarakat menuntut SMK menjalankan fungsi majemuk. Jika fungsi majemuk yang dipilih, maka upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mencapainya harus juga majemuk. SMK Model merupakan terobosan baru yang dirancang untuk hal tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mengungkapkan kondisi SMK di Maluku Utara saat ini, karena tuntutan eksternal, SMK model sebagai terobosan baru, dengan fungsi majemuk dari SMK model.

KONDISI SMK DI MALUKU

UTARA SAAT INI

Secara umum, kondisi SMK di Maluku Utara saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) hanya menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan; (2) lemah dalam menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan; (3) lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; (4) belum optimal keselarasannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan (5) belum ada kepastian jaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Itulah sebabnya akan dikemukakan Lima kondisi SMK saat ini di Maluku Utara sesuai temuan penelitian ini, yaitu:

Pertama, saat ini sebagian besar SMK di Maluku Utara hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja, itupun belum maksimal. Fungsi-fungsi lain yang juga tidak kalah penting justru sama sekali tidak dilaksanakan, misalnya pelatihan bagi anak muda menganggur, kondisi ini menjadi pemicu bagi anak muda di Maluku Utara yang hanya mengandalkan menjadi tukang Ojek. Disamping itu pelatihan bagi karyawan perusahaan juga hampir tidak pernah dilaksanakan, pengembangan unit produksi/*teaching factory* juga tidak dilaksanakan, industri masuk SMK/*teaching industry* jarang sekali terjadi. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tidak ada, Tempat Uji Kompetensi (TUK) juga tidak ada, dan pengembangan bahan pelatihan pun hampir tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya, sumber daya SMK di daerah ini terutama guru dan fasilitas sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga

terjadi *idle capacity/under utilization*.

Kedua, kebanyakan SMK di Maluku Utara saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Menurut hasil penelitian ini, sedikit sekali (hanya kurang lebih 11 %) dari SMK di Maluku Utara yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan (pengusaha). Padahal, menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Nakertrans) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017), lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 20% dan yang 80% bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK. Dengan demikian, SMK di Maluku Utara harus menyiapkan siswanya untuk menjadi karyawan dan wirausahawan/pengusaha.

Ketiga, SMK di Maluku Utara kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan apalagi internasional. Potensi ekonomi lokal, kekayaan sumber daya alam dan kultural, serta persaingan regional dan global belum ditanggapi secara cepat, cekat, dan tepat. Jika demikian, maka dapat dipastikan peran SMK di Maluku Utara terhadap pembangunan ekonomi saat ini tidak akan optimal.

Keempat, keselarasan antara dunia SMK dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisir secara formal. Meskipun jauh-jauh hari telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) belum ada. Di masa lalu (1994) ada wadah yang menjembatani dunia SMK dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUI) yaitu Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). Lembaga ini dibentuk melalui Surat

Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tentang pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) dengan Nomor 0217/U/1994 dan 044/ SKEP/KU/VIII/94, tetapi sekarang Lembaga ini tidak aktif. Padahal Surat Keputusan Bersama tersebut juga belum dicabut.

Kelima, pembalikan proporsi peserta didik SMA SMK dari 70% : 30% menjadi 30% : 70% menuntut penyelenggaraan SMK yang mampu menjamin siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Penjaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk memastikan agar lulusan SMK segera memperoleh pekerjaan yang lebih layak merupakan tugas penting SMK, baik melalui pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) maupun melalui program-program bimbingan dan konseling kejuruan yang dirancang dengan baik.

Kondisi SMK tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus karena akan membuat SMK di Maluku Utara kurang berfungsi secara maksimal bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan ekonomi sehingga tiga pertanyaan berikut harus dijawab dengan tepat, yaitu *what to produce, how to produce, and for whom*. Oleh karena itu, SMK di Maluku Utara harus pro penciptaan lapangan kerja, pro kegiatan ekonomi, pro pertumbuhan ekonomi, pro pemerataan ekonomi, dan pro kesejahteraan (*pro-job, pro-activity, pro-growth, pro-distribution, dan pro-prosperity*).

TUNTUTAN EKSTERNAL

SMK di Maluku Utara diharapkan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menanggapi tuntutan-tuntutan eksternal sebagaimana tertuang dalam program secara nasional sebagai berikut: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); (2) cetak biru pembangunan pendidikan nasional; (3) *Paster plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI; (4) keanekaragaman kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja; (5) kemajuan teknologi; dan (6) tuntutan globalisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Maluku Utara 2005-2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU 17/2007) menetapkan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah: "*Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.*" Lebih jauh lagi, UU 17/2007 ini juga mencanangkan harapan-harapan kemajuan pada tahun 2045 sebagai berikut, yaitu: "Mengangkat Indonesia dan Maluku Utara khususnya menjadi daerah dan negara yang akan maju serta merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

UU 17/2007 juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai hasil penelitian ini di Maluku Utara ditempuh melalui 8 misi pembangunan sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat Maluku Utara berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan wilayah yang berdaya saing tinggi; (3) mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Maluku Utara yang aman, damai, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia

asri dan lestari; (7) mewujudkan Maluku Utara menjadi wilayah kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) mewujudkan Maluku Utara yang berperan penting dalam pergaulan nasional dan internasional.

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 sebagaimana disebut di atas maka disusunlah empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1) RPJMN 1: 2005-2009, yaitu menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (2) RPJMN 2: 2010-2014, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), membangun

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian. (3) RPJMN 3: 2015-2019, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) RPJMN 4: 2020-2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar: Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU 17/2007)

Gambar di atas menunjukkan karena pendidikan nasional merupakan salah satu sektor pembangunan nasional, maka tahapan-tahapan pembangunan nasional tersebut harus digunakan sebagai acuan bagi

pembangunan pendidikan nasional. **Masyarakat Maluku Utara Cerdas dan Kompetitif 2025**

Berdasarkan empat tahapan pembangunan nasional 2005-2025

sebagaimana pada gambar yang disajikan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) telah menyusun rencana induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025*. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemdikbud sebagai acuan penyusunan 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pendidikan sebagai berikut: (1) RPJMN 1: 2005-2010 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2: 2010-2015 adalah penguatan pelayanan; (3) RPJMN 3: 2015-2020 adalah peningkatan daya saing regional; dan (4) RPJMN 4: 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. Untuk mewujudkan harapan RPJMN 3 dan RPJMN 4, Kemdikbud harus meningkatkan mutu setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga sampai perguruan tinggi agar berdaya saing nasional, regional dan internasional. Itulah sebabnya sesuai hasil penelitian ini, pengembangan SMK Model di Maluku Utara dirancang untuk kepentingan tersebut.

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Maluku Utara

Sebagai penajaman dari UU 17/2007 tentang RPJPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk periode tahun 2011-2025, dengan begitu maka pembangunan di Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini ditempuh tiga (3) strategi utama, yaitu:

Pertama, sesuai hasil penelitian ini, pengembangan potensi ekonomi masing-masing kabupaten/kota dilaksanakan melalui 4 (empat) koridor ekonomi yang meliputi kota Ternate dan kabupaten Halmahera Barat, kota Tidore Kepulauan dan kabupaten Halmahera Tengah serta kabupaten Halmahera Timur, kabupaten Halmahera

Selatan dan Halmahera Utara, kabupaten Pulau Morotai dan kabupaten Kepulauan Sula serta kabupaten Pulau Taliabu. Pengembangan potensi ekonomi masing-masing kabupaten/kota tersebut telah dibuat tema/peta perekonomian yang akan dikembangkan melalui 4 koridor ekonomi tersebut berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Sesuai hasil penelitian ini, pemetaan 4 koridor ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis, lokasi, jumlah, kualitas, dan waktu pengembangan SMK Model di Maluku Utara.

Kedua, sesuai hasil penelitian ini pengembangan konektivitas intra dan inter koridor dalam skala regional dan nasional merupakan strategi utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata dengan slogan "*locally integrated and globally connected*". Pengembangan potensi ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Maluku Utara telah dilaksanakan dengan merumuskan 3 elemen utama pengembangan konektivitas, yaitu: (1) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan keterpaduan; (2) memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui *inter-modal supply chain systems*; dan (3) menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas.

Ketiga, sesuai hasil penelitian ini peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi di Maluku Utara dilaksanakan dalam 4 koridor sebagaimana disebutkan sebelumnya. Strategi utama nomor (3) menyatakan bahwa untuk mendukung ketercapaian program, diperlukan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, program pendidikan profesi, pengembangan SMK,

pengembangan pelatihan kerja, dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi tidak dapat dikesampingkan. Demi efisiensi, program-program tersebut dapat dipadukan (diintegrasikan) dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara bersama antar program-program tersebut yang biasa disebut dengan *resource sharing*. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan SMK Model, yaitu SMK yang dikembangkan dari fungsi tunggal, yakni "menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu" menjadi SMK yang menyelenggarakan multi fungsi (fungsi majemuk) atas dasar prinsip-prinsip kemanfaatan, keterpaduan, *resource integration*, *resource sharing*, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal.

Keanekaragaman Kebutuhan Masyarakat Maluku Utara

Sebagai sebuah provinsi kepulauan sesuai hasil penelitian ini, sudah pasti Maluku Utara memiliki keanekaragaman jenis masyarakat yang tentu saja kebutuhannya juga beranekaragam. Ada kelompok penganggur yang ingin bekerja, ada kelompok karyawan perusahaan yang ingin meningkatkan keterampilannya, ada kelompok satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kejuruan yang membutuhkan bahan pelatihan, ada kelompok masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, dan sebagainya untuk tidak disebut satu persatu karena terlalu banyak jumlah jenisnya. Jika SMK ingin berperan besar dalam memajukan masyarakat yang beraneka ragam kebutuhannya, maka SMK harus mampu memberikan pelayanan majemuk terhadap keanekaragaman kebutuhan masyarakat tersebut. Tentu saja tidak semua keanekaragaman kebutuhan masyarakat Maluku Utara harus dilayani oleh SMK, tetapi harus dipilah dan dipilih sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki

oleh SMK. Peran majemuk SMK sangat diperlukan untuk melayani keanekaragaman kebutuhan masyarakat dan perlu diingat SMK Model dirancang untuk itu.

Kemajuan Teknologi

Hasil penelitian ini menunjukkan, jenis-jenis teknologi yang berkembang di Maluku Utara saat ini mencakup teknologi konstruksi, manufaktur, transportasi, komunikasi, energi, bio, dan bahan. SMK di Maluku Utara sangat dekat hubungannya dengan teknologi karena teknologi merupakan alat utamanya. Kedekatan hubungan SMK dan teknologi bukan barang baru karena teknologi merupakan bagian dari kehidupan SMK. Teknologi yang saat ini sarat perubahan menuntut SMK memiliki daya adaptasi dan adopsi yang cepat agar mampu menyiapkan siswanya berkemampuan dan berkesanggupan untuk meleak teknologi, luwes menghadapi perubahan teknologi, dan terampil dalam mengoperasikan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SMK Model di Maluku Utara ke depan harus semutakhir kemajuan teknologi.

UNESCO (1992: 12) memprediksi bahwa per-ubahan teknologi akan membuat SMK melakukan *de skilling* pendidikan kejuruan disatu sisi dan disisi lain akan menuntut pendidikan kejuruan mengajarkan kemampuan *multi skilling*. UNESCO juga menyarankan agar perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan memberi prioritas pada *multi skilling*, *flexibility*, *retrainability*, *entrepreneurship*, *credit transfer*, dan *continuing education*. Saran UNESCO tersebut sebenarnya telah tertulis dalam *White Paper* tentang pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia yang disebut *Skills Toward 2020*. Namun demikian, implementasinya di Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini mengalami distorsi dan diskontinuitas dari waktu ke waktu akibat pergantian pimpinan pendidikan kejuruan, baik di tingkat pusat

maupun di daerah.

Kemajuan teknologi sesuai hasil penelitian ini menuntut SMK di Maluku Utara untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kompetensi lulusannya, kurikulumnya, proses belajar mengajarnya, penilaian prestasi belajarnya, pendidik dan tenaga kependidikannya, sarana dan prasarananya, pendanaannya, dan pengelolaannya. Disamping itu, dengan potensi teknologi yang dimiliki oleh SMK di Maluku Utara, sudah saatnya SMK melakukan perubahan fungsinya, dari fungsi tunggal yang hanya menyiapkan siswanya untuk bekerja sebagai karyawan menjadi SMK yang memiliki fungsi majemuk untuk melayani kemajemukan tuntutan masyarakat.

Khusus untuk pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini, UNESCO (1992: 13) juga menyarankan agar pendidikan kejuruan memiliki kurikulum yang komponen-komponennya terdiri atas *broad academic base, basic training, specialized training*, dan *industrial upskilling* yang benar-benar mampu menyiapkan siswanya untuk bekerja dan berkembang di tempat kerjanya.

Tuntutan Globalisasi

Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, kepemimpinan, dan sumberdaya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen dan kepemimpinan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keunggulan sumberdaya manusia merupakan kunci daya saing karena SDM lah yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan dalam persaingan global. Sumber daya manusia berkualitas unggul memiliki sifat-

sifat kreatif, inovatif, luwes, melek teknologi, terampil, dan memiliki kecerdasan majemuk. Trilling dan Fadel (2010: 17) menyarankan agar pendidikan pada abad 21 mampu menghasilkan "*innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem*". Saran tersebut sesuai hasil penelitian ini sebenarnya telah diterapkan oleh di beberapa kabupate/kota di Maluku Utara yang telah menyadari sepenuhnya betapa pentingnya memiliki satuan-satuan pendidikan yang cerdas, berkualitas tinggi, dan unggul. Daerah-daerah tersebut sangat proaktif dalam menyiapkan sumber daya manusia agar berkualitas tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lain yang baru saja memulai mengenalkan sekolah bertaraf internasional dan itupun dikritik habis-habisan. Harus diakui bahwa setiap langkah inisiatif untuk kreatif dalam memajukan pendidikan tidak jarang akan menuai kritik karena ide-ide cemerlang juga sering keluar dari kemapanan yang telah lama mengakar di masyarakat.

Jika Maluku Utara tidak memiliki sekolah-sekolah yang mampu menyiapkan sumber daya manusia berkaliher nasional bahkan dunia seperti daerah-daerah lain di Indonesia, cepat atau lambat sekolah-sekolah di Maluku Utara akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah luar Maluku Utara. Konsekuensinya, kemampuan daya saing global Maluku Utara dalam sumber daya manusia akan lemah. Sesuai hasil penelitian ini sekolah-sekolah di Maluku Utara akan menjadi importir ilmu dari luar terutama Indonesia bagian barat dan bahkan luar negeri seperti dirasakan sekarang, dan yang lebih memprihatinkan, berbagai kekayaan alam dan kultural telah banyak yang dikelola oleh bangsa lain karena ketidakmampuan orang Maluku Utara dan bangsa Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya orang Maluku Utara dan bangsa Indonesia tidak

akan menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri.

Oleh karena itu, Maluku Utara harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi agar kekayaan alam (darat, laut, udara) yang melimpah harus dikelola oleh orang Maluku Utara dan bangsa Indonesia sendiri dan bukan oleh bangsa lain. Rendahnya mutu sumber daya manusia telah merelakan kepada bangsa lain untuk menjadi tuan di Maluku Utara dan di Indonesia, untuk mengelola sumber daya alam di Maluku Utara, baik berupa tambang emas, tembaga, timah, batubara, maupun gas bumi. Hal ini jelas merugikan Maluku Utara dan bangsa Indonesia pada umumnya. Maluku Utara harus juga mampu mengelola sendiri berbagai keunggulan lokal yang ragamnya tiada bandingannya di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelolanya. Sesuai hasil penelitian ini, sejumlah keunggulan lokal telah dikelola oleh orang lain, bahkan bangsa lain karena masyarakat Maluku Utara dianggap tidak mampu, misalnya: emas di Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Tengah di kelola oleh China, Biji Besi dan Tembaga di Halmahera Utara dan Halmahera Barat dikelola oleh Australia dan China, pusat-pusat pembibitan tanaman pelan-pelan tetapi pasti akan dikelola oleh Jepang, Perikanan di Morotai lebih banyak dikelola oleh Jepang.

Pada tahun 2012, *United Nations* mengajak negara-negara anggotanya untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ditempuh melalui pengembangan industri kreatif, misalnya *cultural heritage, visual and performing arts, audiovisual industries, publishing and printed media, new media, design, and creative services including advertising and architecture*. Bagi masyarakat Maluku Utara, apa yang dicontohkan oleh United Nation hanyalah sebagian kecil karena

maluku Utara memiliki kekayaan kultural dan natural yang jauh lebih banyak dari pada daerah-daerah lain. Menanggapi ajakan United Nation, Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang isi utamanya mencakup pengembangan industri- industri kreatif sebagai berikut, yaitu: periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, model (*fashion*), film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, dan riset dan pengembangan. Tentu saja pengembangan ekonomi kreatif tidak terbatas pada cakupan industri kreatif tersebut, yang lain masih banyak. Oleh karena itu, setiap SMK di Maluku Utara agar mengembangkan industri kreatif sesuai dengan karakteristik kejuruan masing-masing.

Untuk menghadapi tuntutan-tuntutan eksternal sebagaimana disebut sebelumnya, sudah saatnya Maluku Utara mengembangkan SMK Model. Tentu saja pengembangan SMK Model harus berangkat dari kondisi dan kepentingan daerah dalam rangka untuk mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar-pilar persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan SMK Model diarahkan untuk menghasilkan insan Maluku Utara cerdas, berjiwa Maluku Utara, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional, dan internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan SMK Model. Dalam penyelenggaraan SMK Model di Maluku Utara, upaya peningkatan mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi harus dilakukan secara optimal dan terus menerus, baik terhadap input, proses, maupun outputnya.

SMK MODEL: SOLUSI TERBAIK

Sesuai hasil penelitian ini SMK Model adalah SMK yang dikembangkan dari SMK yang menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu menjadi SMK yang menyelenggarakan multi-fungsi (fungsi majemuk) atas dasar prinsip-prinsip kemanfaatan, keterpaduan program, integrasi sumber daya (manusia, uang, peralatan, bahan, dan sebagainya), *resource sharing*, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. SMK Model dituntut untuk menjadi sekolah cerdas (kreatif, inovatif, inisiatif, cepat, tepat, dan cekat) dalam mengembangkan program-programnya, dan memiliki keunggulan-keunggulan dibanding dengan SMK-SMK lain dalam inputnya (kurikulum, guru, fasilitas, dan sebagainya), prosesnya (pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, dan sebagainya), dan outputnya (mutu lulusan dan mutu produk-produk lain yang dihasilkan). Satu hal mendasar yang harus dilakukan oleh SMK Model adalah membangun kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dengan dunia kerja, mulai dari perumusan kompetensi, penyusunan bahan ajar, pelaksanaan kegiatan, hingga sampai evaluasi dan sertifikasi kompetensi.

Program-program di SMK Model disusun selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik sektor primer, sekunder, tersier maupun kuartier. Oleh karena itu, keselarasan (*link & match*) antara SMK Model dan dunia kerja merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas (jumlah), kualitas (kompetensi), lokasi (tempat), maupun waktu (kapan). SMK Model dapat menyelenggarakan beragam jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal, selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Oleh karena itu, berbagai alternatif jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus disediakan melalui program-program yang berpihak kepada kemajemukan kebutuhan masyarakat.

Sesuai hasil penelitian ini, SMK Model di Maluku Utara dituntut untuk mengembangkan program-program berdasarkan keunggulan lokal, berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Maluku Utara karena memiliki kekayaan alam yang beragam dan melimpah serta kemajemukan sektor-sektor pembangunan, baik sektor primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan, dsb.), sektor sekunder (industri, perusahaan, dsb.), sektor tersier/jasa langsung (bank, transportasi, dsb.), maupun sektor kuartier/jasa tidak langsung (konsultan, penasehat, dan sebagainya). Siswa SMK Model di Maluku Utara harus berjati diri Maluku Utara dan Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan Moloku Kie Raha, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mengingat SMK Model tidak bisa steril dari perkembangan global, maka SMK Model harus terbuka terhadap gesekan-gesekan kemajuan global yang konstruktif dengan tetap berjati diri Maluku Utara. Oleh karenanya, dalam mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan global harus dilakukan secara *eklektif inkorporatif*, dalam arti, tidak semua perkembangan global dan Inonesia barat dipindah ke Maluku Utara secara utuh tanpa menganalisis konteks dan kesesuaiannya dengan konteks Maluku Utara. Maka benar ajaran Ki Hadjar Dewantara bahwa Indonesia harus terbuka terhadap pengaruh budaya asing, tetapi harus menggunakan *teori trikon*, yaitu kontinuitas (berkesinambungan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Maluku Utara), konsentrisitas (menuju ke arah kebudayaan dunia tetapi tetap menunjukkan kepribadian

Maluku Utara), dan konvergensi (terpadu dengan kebudayaan luar secara selektif yang dipandang tidak berbenturan dan yang dapat memajukan Maluku Utara). Untuk mendukung pembangunan ekonomi masa depan Maluku Utara, peneliti menyarankan agar setiap kabupaten/kota di Maluku Utara dikembangkan sekurang-kurangnya 1 *community college* yang selaras dengan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Karena jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara kurang lebih 10, maka sekurang-kurangnya harus dibangun 10 *community colleges* di seluruh Maluku Utara. Kalau pengembangan *community college* saja sekitar 10, tentu saja pengembangan SMK akan jauh lebih banyak jumlahnya. Jika diasumsikan setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya dikembangkan 2 SMK yang bermutu tinggi dan yang memiliki fungsi majemuk, maka sekurang-kurangnya harus dikembangkan 20 SMK Model yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Untuk mengembangkan SMK Model sejumlah itu jelas akan menggunakan dana yang banyak, dan dengan keterbatasan dana yang tersedia saat ini, sulit mewujudkannya sekaligus.

FUNGSI MAJEMUK SMK MODEL

Agar pendidikan kejuruan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, King & Palmer (2010: 11) berpendapat bahwa abad 21 memerlukan reformasi fungsi pendidikan kejuruan. Untuk Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini, bukanlah hal baru karena pada tahun 1998 Direktorat Pembinaan SMK telah melakukan reformasi dengan konsep yang disebut *Skills Toward 2020* yang intinya bahwa SMK harus berbasis *demand driven* (berbasis kebutuhan dunia kerja dengan segala variasi jenis-jenisnya). *Skills Toward 2020* juga sangat selaras dengan saran UNESCO (1984) bahwa pendidikan kejuruan agar menata ulang organisasi dan koordinasinya dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan SMK Model di

Maluku Utara agar menekankan keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya, pengembangan SMK Model di Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini harus mencakup 12 fungsi majemuk sebagai berikut:

Pertama, SMK Model dapat berfungsi mengembangkan program-program unggulan, mutu lulusannya yang dapat dirujuk oleh SMK- SMK lain di Indonesia. Program-program unggulan yang dimaksud, dalam bahasa ekonomi, adalah *what to produce, how to produce, and for whom* yang selaras dengan aneka ragam kebutuhan pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat melalui enam kelompok kejuruan, yaitu: (1) teknologi dan rekayasa; (2) teknologi informasi dan komunikasi; (3) kesehatan; (4) seni, kerajinan, dan pariwisata; (5) agrobisnis dan teknologi; dan (6) bisnis dan manajemen. Untuk menghasilkan mutu lulusan yang unggul, menurut Slemet PH. (2015: 8); SMK Model harus menunjukkan kehebatan-kehebatan dalam manajemen sekolah yang dibuktikan oleh 8 P yaitu: (1) perencanaan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja; (2) pengorganisasian yang mengacu pada fungsi; (3) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (4) pengkoordinasian yang solid; (5) pemantauan dan pengevaluasian yang tepat; (6) pengembangan sekolah yang futuristik; (7) pemasaran yang mampu menarik masyarakat untuk belajar ke SMK dan yang mampu meyakinkan dunia kerja untuk merekrut lulusannya; dan (8) penempatan sekolahnya dalam posisi unggul dibanding SMK lainnya (*school positioning*). Oleh karena itu, kisah-kisah sukses yang dialami oleh SMK Model harus dibukukan dan disebarluaskan ke SMK-SMK lain di Maluku Utara sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas dan fungsinya sebagai SMK Model.

Kedua, SMK Model dapat mendirikan unit usaha di sekolahnya yang

produknya bisa berupa barang dan/atau jasa dan siswanya bekerja di unit usaha ini sebagai karyawan atas bimbingan gurunya. Unit usaha ini dapat berbentuk badan usaha atau koperasi. SMK semacam ini berfungsi sebagai pusat pengembangan unit produksi/*teaching factory/industrial based education model*. Untuk menjadi *teaching factory*, SMK harus mampu menyelenggarakan usaha bisnis/perusahaan dan dituntut menjalankan fungsi-fungsi baku perusahaan, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perbekalan, prinsip-prinsip akuntansi, dan inti manajemen (*general manager*). SMK semacam ini harus menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berbasis dunia kerja (*experiential education/work based learning/hand-on experience*) utamanya adalah *production based learning* (belajar membuat barang jadi yang *marketable*) yaitu belajar melalui kerja yang sungguh-sungguh seperti yang terjadi di dunia kerja bisnis dan bukan belajar yang sifatnya tiruan (artifisial).

Ketiga, SMK dapat berfungsi sebagai *teaching industry* yaitu SMK bekerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri dengan menyediakan tempat bagi industri untuk memproduksi barang sesuai dengan yang diproduksi oleh industri bersangkutan. Guru dan siswa SMK membuat produk atas bimbingan karyawan industri. Dengan cara ini SMK dapat memperoleh *transfer of knowledge* dan lisensi dari industri untuk memproduksi barang dan memasarkannya secara terbatas. Perusahaan-perusahaan di Indonesia selalu mengalokasikan dana untuk meningkatkan dan memutakhirkan keterampilan karyawannya agar lebih produktif. Jika SMK Model mampu menawarkan program-program pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan perusahaan, maka banyak perusahaan yang

ingin menjadi mitra SMK Model. Untuk itu, SMK Model harus benar-benar memiliki program yang berhimpitan/sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, kemitraan/hubungan dan kedekatan dengan perusahaan merupakan keniscayaan bagi SMK Model.

Keempat, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan kerja bagi siapa saja yang membutuhkannya dan yang dapat untung darinya, terutama para penganggur/pencari kerja atau mereka yang ingin meningkatkan keterampilannya. Untuk itu, SMK Model harus memiliki program-program keterampilan jangka pendek (*short training*) yang bervariasi/beragam sesuai dengan kebutuhan para penganggur atau siapa saja yang membutuhkannya dalam rangka meningkatkan keterampilan kejuruannya.

Kelima, SMK Model dapat berfungsi sebagai *community college* yang menyelenggarakan kursus-kursus pendek keterampilan kejuruan/vokasi dan menyelenggarakan program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3 sebagai transit untuk melanjutkan ke universitas (berfungsi sebagai *transfer education, career education, and continuing education*). Mengingat *community college* merupakan kewenangan perguruan tinggi, maka penyelenggaraan *community college* harus dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terutama dengan program diploma dan politeknik atau polibisnis (*sharing*). SMK Model menyediakan sumber daya manusia (pendidik) dan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, sedang perguruan tinggi menyediakan program-programnya (kurikulumnya) dan mengeluarkan ijasahnya. Mengingat sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya adalah milik SMK Model, maka perhitungan biaya kerja sama disepakati, yaitu siapa membiayai berapa banyak dan untuk apa.

Keenam, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan kewirausahaan (pusat pelatihan wirausahawan/pengusaha) bagi siapa saja yang ingin memulai/belajar ulang/mengembangkan usahanya, baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Sebagai *entrepreneurship center*, SMK Model harus menguasai cara-cara berusaha yang berbasis ilmu ekonomi yaitu *what to produce, how to produce, and for whom*. SMK Model harus mampu mengajarkan manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen peralatan dan perbekalan, manajemen keuangan, akuntansi, dan inti manajemen. Lebih rincinya, SMK harus menyelenggarakan pelatihan wirausahawan yang mencakup dua belas fungsi baku perusahaan, yaitu: produksi, perencanaan produksi, riset dan pengembangan produksi, transaksi, perebutan pelanggan, perencanaan pemasaran, riset pasar dan pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perlengkapan serta perbekalan, manajemen akuntansi, dan inti manajemen.

Ketujuh, SMK Model dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan praktik bagi SMK-SMK lain, baik untuk guru-gurunya maupun siswa-siswanya. Dulu pernah ada Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) yang berfungsi semacam ini, tetapi pudar karena pengelolaan yang tidak efektif dan inefisien. Model seperti BLPT ini dapat difungsikan lagi melalui SMK Model karena model BLPT ini sangat efisien dengan diterapkannya *resource sharing* dan penggunaan fasilitas secara maksimal.

Kedelapan, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat produksi (*production center*) khususnya produk-produk yang berbasis keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dan bahkan negara-negara lain. Produk-produk unggulan lokal

dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain dan bahkan ke manca negara karena produk-produk ini memiliki daya saing komparatif tinggi karena keunikan dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh daerah Maluku Utara sebagai *production center* adalah pemasaran karena sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak diperbolehkan menjual produk-produknya ke publik, layaknya seperti perusahaan. Jalan keluar yang rasional adalah dengan menjadikan SMK Model sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya dalam kepemilikan lisensi terbatas untuk memproduksi dan memasarkan barang/jasa dari hasil kerja sama.

Kesembilan, mengingat ketersediaan kemampuan sumber daya manusia (guru) dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh SMK Model, maka SMK Model dapat berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentu saja pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan uji kompetensi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi tersebut, SMK Model harus bekerja sama dengan BNSP.

Kesepuluh, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat informasi pasar kerja/Bursa Kerja Khusus (BKK) yang diupayakan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka transisi dari SMK Model ke dunia kerja akan lancar sehingga mampu mengurangi masa tunggu kerja atau mengurangi lama pengangguran. Untuk itu, bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SMK Model di Maluku Utara harus membangun sistem

informasi pasar kerja yang mutakhir dan akurat. Agar fungsi BKK benar-benar dapat memperlancar transisi peserta didik SMK ke dunia kerja, maka guru bimbingan dan konseling kejuruan dituntut untuk mencari informasi lowongan pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan dan persyaratan untuk melamarnya dan ini harus diinformasikan ke siswa-siswa SMK yang hampir lulus atau bahkan diajarkan sejak dini agar siswa-siswa menyiapkan dirinya sejak dini untuk memasuki dunia kerja.

Kesebelas, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan bahan pelatihan. Bahan-bahan pelatihan kerja berbasis kompetensi sangat dibutuhkan oleh SMK-SMK dan pusat-pusat pelatihan kerja, namun sampai saat ini keberadaannya masih langka kecuali pada perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Pusat-pusat pengembangan bahan pelatihan kerja dapat didirikan di SMK Model karena ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitasnya.

Keduabelas, mengingat keseterediaan sumber daya manusia dan fasilitasnya, SMK

Model dapat berfungsi sebagai pusat persiapan calon-calon Tenaga Kerja Internasional (TKI) agar terampil, luwes, melek teknologi, mampu berbahasa asing, dan mampu bergaul dengan keragaman budaya lintas bangsa. Untuk itu, SMK Model dituntut untuk memiliki wawasan global, terutama wawasan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara-negara lain serta persyaratan-persyaratan untuk memasukinya.

KESIMPLAN

SMK Model di Maluku Utara dirancang untuk menyelenggarakan fungsi majemuk berdasarkan kemajemukan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja. Oleh karena itu, keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, maupun waktu. Transisi menuju SMK Model di Maluku Utara memerlukan penataan ulang kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan SMK Model.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)*.
- Direktorat Pembinaan SMK. (2012). *Panduan Pelaksanaan Tahun 2012: Bantuan Pembangunan SMK Model/Rujukan (10 SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Panduan Pelaksanaan Tahun 2012: Bantuan Pembangunan SMK Model/Rujukan-Lanjutan (2 SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (1994).

Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 0217/U/1994 & 044/SKEP/KU/VIII/94 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional. Jakarta: Depdikbud dan Kadin.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2012). *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010). *Master Plan Link and Match Pendidikan, Pelatihan, dan Dunia Kerja.* Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kementerian Sekretariat Negara. (2009). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Ki Hadjar Dewantara, (1994). *Buku 1: Pendidikan.* Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

King, Kenneth & Robert Palmer. (2010). *Planning for Technical and Vocational Skills Development.* Paris: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Trilling, Bernie & Charles Fadel. (2010). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times.* San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.

United Nations. (2008). *Creative Economy Report 2008.* New York: United Nations.

UNESCO. (1984). *Policy, Planning, and Management in Technical and Vocational Education.* Paris: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCO. (1992). *New Directions in Technical and Vocational Education.* Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.